

AQILLI QALA JOYBARINDA VIDEO KAMERA SUWRETLERIN QAYTA ISLEWDE MATLAB SISTEMASINIŃ COMPUTER VISION SYSTEM TOOLBOX PAKETI AĤMIYETI

Yuldashev Ulugbek Baxtiyarovich

TATU Nókis filiali 2-kurs magistranti

Búgingi kúnde zamanagóy informaciya texnologiyalarsız málim bir tarawdı rawajlandırıw máselesin hesh kim oyına siydira almaydı. Ózbekstan Respublikasın jáne de rawajlandırıw boyınsha Háreketler strategiyasın aktiv investisiyalar jáne social rawajlanıw jılındağı atqarıwı boyınsha programmada da buğan úlken áhmiyet qaratılğan. Ózbekstan Respublikasında tereń, keń kólemli reformalar ámelge asırılar eken, úzliksiz huqıqıy tálim sistemasın qalıplestiriwge úlken áhmiyet berilip atır. Haqıyqattan da, keleshegi ullı mámleketti qurıw oylawı, dúnyağa kóz qarası ózgergen baslıq xızmetkerlerimiz, qánigelerimizdiń iskerligine kóp tárepten bekkem baylanıslı. Sol sebepli, jańasha pikir júritetuğın, óz xızmet tarawı hám iskerligine zamanagóy informacion-kommunikasiya texnologiyaların nátiyjeli qollay alatuğın, joqarı maman, tereń bilimli baslıq xızmetkerlerdi tayarlaw búgingi kúnde dáwir talabı bolıp qaldı.

Joqarı dárejedege matematikalıq programlastırıw tili bolğan " MATLAB" qánigeniń mútajliklerine ańsatgana maslastırılıwı múmkin - onıń tiykarğı ózgesheligi matrıtalar menen islewdiń keń múmkinshilikleri bolıp, onıń formasında grafik fayl usınıs etiliwi múmkin. MATLAB keńeytpelerinde signallardı qayta islew hám baylanıs qılıw, sonıń menen birge, suwret hám video mağlıwmatlardı qayta islew ushın ornatılğan algoritmlar bar.

MATLAB keńeytpe paketiniń funktsiyaları júdá túrme-túr bolıp tabıladı. Birinshiden, " Computer vision System Toolbox" paydalanıwshına suwret tolıq mağlıwmatların anıqlaw hám ajratıp kórsetiw múmkinshiligin beredi. Usınıń menen birge, tolıq mağlıwmat (yamasa ózgeshelik) suwrettiń málim bir " qızıqlı" maydanı, mısalı, múyesh yamasa sızıq retinde túsiniledi. Tolıq mağlıwmatlardı ajratıp bo'lgach, ózgeshelik vektorları kompleksin alıw, olardı salıstırıw hám nátiyjelerdi vizualizatsiya qılıw múmkin boladı. Ayrıqshalıqlardı anıqlaw, tańlaw hám salıstırılraw usıllarınan paydalanıp, kompyuterde kóriwdiń túrli máselelerin - suwretti dizimge alıw, stereo kóriw hám ob'ektti baqlaw máselelerin sheshiw múmkin.

Computer vision System Toolbox" hár qıylı videolardı qayta islew quralların óz ishine aladı. Bul paket eń keń tarqalğan media fayl formatları (atap aytqanda, AvI, MPEG hám WMv) menen isleydi hám bay video kóriw tájiriyesin támiyinleydi.

Computer vision System Toolbox Kompyuter kóriw hám videoğa qayta islew sistemaların proektlestiriw hám modellestiriw Computer vision System Toolbox kompyuterde kóriw hám videoğa qayta islew sistemaların proektlestiriw hám modellestiriw ushın algoritm hám qurallardı óz ishine aladı. Paketke detallarni anıqlaw, háreketti anıqlaw, ob'ektlardi anıqlaw hám baqlaw, stereo kóriw, videonı qayta islew hám analiz qılıw algoritmları kiredi. Sonıń menen birge, videofayllarni kirgiziw/chiqarish, video display, grafik hám tártip ushın qurallar bar. Bul múmkinshiliklerdiń barlıǵı MATLAB sisteması ob'ektlari hám funksiyaları hám de Simulink blokları formasında usınıs etiledi. Bunnan tısqarı, sistema ásbaplar kompleksi turaqlı noqatlı arifmetika hám C kodın jaratıwdı qollap -quwatlaydı, bul bolsa operativ prototiplash hám ornatılǵan sistemani islep shıǵıw imkaniyatın beredi. Tiykargı ayırıqshalıqlar Toliq maǵlıwmatlardı anıqlaw, atap aytqanda FAST, Harris, Shi & Tóbeasi, SURF hám MSER detektorları. Toliq maǵlıwmatlardı shıǵarıw hám kutilgan ayırıqshalıqlardı salıstırıw. Ob'ektti anıqlaw hám baqlaw, atap aytqanda viola-Jonesni anıqlaw hám CAMShift baqlaw algoritmları. Blokardı salıstırıwlaw, optikalıq aǵıs hám naǵıs sáykesligin óz ishine alǵan háreketti bahalaw. Geometriyalıq ózgerisler yamasa fundamental matrıtaların RANSAC bahası. videonı qayta islew, videofayllarni kirgiziw / shıǵarıw, video display, grafik qatlam hám fragmentlerden tolıq suwretti jaylastırıwdı taminleydi.

Computer vision System Toolbox anıqlaw hám tolıq maǵlıwmatlardı tańlaw ushın tómendegi ayırıqshalıqlardı usınıs etedi: múyeshni anıqlaw, sonday-aq Shi & Tóbeasi, Harris hám FAST usılları ; SURF hám MSER járdeminde tamshılar hám ayaqlardı anıqlaw ; ápiwayı pikseli máhelleler hám SURF deskriptorlarını alıw ; bólimlerdiń jaylasıwın, olardıń masshtabın hám baǵdarın kórsetiw. Bunnan tısqarı, sistema ásbaplar paneli eki ózgeshelik vektorları kompleksin salıstırıw hám nátiyjelerdi vizualizatsiya qılıw ushın funksiyalardı usınıs etedi. Toliq maǵlıwmatlardı anıqlaw, ajratıp alıw hám salıstırıwlaw usılların birlestirgen halda, dizimge alıw, stereo kóriw hám ob'ektlardi baqlaw sıyaqlı kóplegen kompyuter kóriw wazıypaların sheshiw múmkin. Kompyuterdi kóriw sisteması ásbaplar kompleksinen paydalanıp, úsh qıylı túrdegi ob'ektlar alınadı hám túp sızılmada kórsetiledi. SURF (chapda), MSER (ortada) hám múyeshni anıqlaw (ońında) usılları qollanıladı

Sistemani proektlestiriw hám ámelge asırıw Computer vision System Toolbox sisteması dárejesinde test jaǵdayların jaratıw, maǵlıwmatlar túrlerin belgilengen noqatlı arifmetikada modellestiriw hám MATLAB hám Simulink kodların jaratıwdı qollap -quwatlaydı. Bul ayırıqshalıqlar algoritmlardı islep shıǵıw basqıshın operativ prototiplash, ámelge asırıw hám algoritmlardı tekseriw

basqishlari menen birlestiriv imkaniyatın beredi. Ruxsat etilgen noqatlı maǵlıwmatlar túrlerin modellestiriv kóplegen real waqıtta sistemalar qo'zg'almas noqatlı arifmetikada algoritmlardı ámelge asırıwdı talap etetuǵın aparat qurallarından paydalanadı. Computer vision System Toolbox-dagi bloklar hám sistema ob'ektleriniń kóbisi bul ózgeshelikti qollap -quwatlaydı, olar dialog áynekleri hám ob'ekt qásiyetleri járdemide sazlanıwı múmkin. Modellestiriv qásiyetleri: sóz kólemi 1 den 128 bitgacha; ekilik noqattıń jaǵdayın qolda sazlaw ; tamaqtasıb ketiwdi qayta islewdiń eki usılı (oraw hám toyınǵanlıq); hár qıylı pútinlew usılları. Kod jaratıw Kompyuter vision sisteması ásbaplar kompleksindegi kópshilik sistema ob'ektleri, funksiyaları hám blokları MATLAB Koder, Simulink Koder yamasa Ornatılǵan Koder qurallarından paydalanǵan halda ANSI/ISO C kodın jaratıwdı qollap -quwatlaydı. Bunnan tisqari, málim bir protsessor arxitekturası ushın optimallastırıw parametrlerin tańlaw hám ámeldegi C islenbelerin jaratılǵan kod menen integraciyalaw arqalı saqlaw múmkin. Kod jaratıw da júziwshi noqat, da qo'zg'almas noqatlı maǵlıwmatlar túrleri ushın múmkin. Arnawlı bir aparat arxitekturası ushın kod jaratıw ushın mólsherlengen Simulink modeli. Bul model video stabilizatsiya sisteması ushın C kodın jaratadı hám algoritmdı DSP-ga jaylastıradı.

Juwmaq qilip aytatuǵın bolsaq, Matlab sistemasınıń Computer vision System Toolbox paketinde súwretti qayta islew ásbaplar kompleksinde bir neshe avtomatikalıq jaqsılaw funksiyaların ko'rip shıqtıq, Computer vision System Toolbox anıqlaw hám tolıq maǵlıwmatlardı tańlaw ushın bir neshe usılların kórip shıqtıq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Форсайт Д.А., Понс Ж. Компьютерное зрение: современный подход. : Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 928 с.
2. Блохин А.С., Зотов А.М., Каганов А.Ш., Назин Л.Ф. Концептуальные основы криминалистической экспертизы видеозаписей (теория, практика, методология исследования): монография. / Под общ. ред. А.Ш. Каганова. М.: Юрлитинформ, 2011. 200 с.
3. Нехорошев А.Б., Шухнин М.Н., Юрин И.Ю., Яковлев А.Н. Практические основы компьютерно-технической экспертизы: учебно-методическое пособие. Саратов: Научная книга, 2007. 266 с.